

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

**УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА
КУЛЬТУРА:
АРХЕТИПИ, МОДЕЛІ, ПРАКТИКА**

Збірник матеріалів
Всеукраїнської дистанційної
науково-практичної конференції
2022 рік

(у 2-х частинах)

21 листопада 2022 р.
м. КИЇВ

Рекомендовано до друку
Вченою Радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол № 6 від 22 листопада 2022).

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень
Інституту культурології НАМ України за темами:
«Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури:
архаїчні корені, структура, семантика»
(2022–2025, керівник Причепій Є. М.);
«Моделі національної культури: україно-європейські стратегіми»
(2021–2024, керівник Скуратівський В. Л.);
«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства
в контексті європейської інтеграції»
(2020–2024, керівник Судакова В. М.).

Науково-редакційна колегія

Чміль Г. П. — директорка Інституту культурології НАМ України, академічня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членкиня Національної спілки кінематографістів України; **Бітаєв В. А.** — перший віцепрезидент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор, член Національної Всеукраїнської музичної спілки; **Безгін О. І.** — академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри організації театральної справи імені І. Д. Безгіна, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, член Національної спілки театральних діячів України; **Берегова О. М.** — заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня Національної спілки композиторів України; **Причепій Є. М.** — доктор філософських наук, професор; **Скуратівський В. Л.** — академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, член Національної спілки кінематографістів України; **Демещенко В. В.** — докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка, завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України (модераторка першого засідання за темами ФНД Інституту культурології НАМ України «Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика»; «Моделі національної культури: україно-європейські стратегіми»); **Судакова В. М.** — докторка філософських наук, доцентка, завідувачка відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України (модераторка другого засідання за темою ФНД Інституту культурології НАМ України «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції»).

Упорядниця: Демещенко В. В. — докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка, завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Українська національна культура: архетипи, моделі, практика», проведеної Інститутом культурології НАМ України 21.11. 2022 р. Збірник містить два розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції і наукових круглих столів.

© Інститут культурології НАМ України, 2022;

© Автори доповідей, 2022;

© Демещенко В. В., відповідальна за випуск, 2022

ЗМІСТ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ЧАСТИНА І	7
Безгін О. І. Міжнародне співробітництво як фактор підвищення якості мистецької освіти в Україні	8
Берегова О. М. Відтворення слов'янських архаїчних обрядів у творчості Галини Овчаренко (Україна– Велика Британія)	11
Берест П. М. Зародження туристичних дестинацій Центральної України як елемент становлення української національної культури	15
Білошкурський В. С. Український народний танець «Гопак»: фабула перетворень	18
Гаєвська Т. І. Народний календар в святково-обрядових звичаях українців	22
Гармель О. В. Амбівалентність культурних кодів в електроакустичному проєкті С. Луньова «Para Pacem — Para Bellum»	27
Науменко О. А. Слов'янські корені української культури в килимах Степана Ганжи	30
Олійник О. С. Культура — простір розвитку міст	35
Причепій Є. М. Структурна ідентичність орнаментів трипільської кераміки і подільських рушників	38
Тарасюк Л. С., Захожай З. В. Національно-культурна ідентифікація у вихованні патріотизму	42
Чміль Г. П. Екранна представленість війни як події	48
Шалапа С. В. Витоки та перспективи українського фольклорного танцю	55

ЧАСТИНА II	59
Балінченко С. П. Хронологічні перспективи докساتичної резилієнтності в умовах війни	60
Гаєвська Т. І. День — ніч в українському народному календарі: культурні практики	63
Мищенко М. О. Національні пам'яткоохоронні практики в умовах глобальних світових загроз	68
Демещенко В. В. Україна під час російської воєнної агресії: кризові проблеми і перспективи	71
Мороз Є. О. Культурний капітал у «пошуках» культури: до проблеми протиставлення «масового» vs «елітарного»	76
Настояща К. В. Дозвілля сучасної людини як глобальний фактор трансформації повсякденності	79
Отрешко Н. Б. Лібералізм під час війни в Україні: виклики сучасності	84
Ситніченко Л. А. Свобода як соціокультурна практика та філософська проблема	87
Судакова В. М. Особливості відтворення традиційного досвіду поколінь у повсякденних соціокультурних практиках воєнного часу	92
Судаков В. І., Лопушняк Е. І. Розподіл влади як соціальна технологія диференційованого впливу на адаптивні культурні практики населення України в період воєнного стану	96
Судакова В. М. Суперечності функціональних змін культурних практик в умовах сучасних гуманітарних криз	100
Чупрій Л. В. Розвиток вітчизняних культурних практик в умовах глобалізації	106
Успенська О. Ю. Інформаційні технології в мистецькій освіті як інструмент підвищення якості навчального процесу	114
Усов Д. В. Новітні екзистенційні виклики та філософія відповідальності	116
Щербина В. М. Традиційні культурні коди і архетипи — «абетка ревіталізації» в умовах інституційного переходу	121
Яворська Є. Ф. Модернізація практик філантропічної та волонтерської діяльності як стимул розвитку культури українського суспільства в умовах воєнного та післявоєнного часу	126

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИСТАНЦІЙНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЧАСТИНА I

Доповіді та повідомлення

за темами ФНД Інституту культурології НАМ України
«Регіональні дослідження та компаративні студії української
етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика»
(2022–2025);
«Моделі національної культури: україно-європейські стратегіми»
(2021–2024)

Модераторка — Демещенко Віолета Валеріївна,
*докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка,
завідувачка відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМ України*

Берест Павло Михайлович,
*аспірант кафедри культурології
та міжкультурних комунікацій
Національна Академія Керівних Кадрів
Культури і Мистецтв
ORCID:0000-0002-5218-4812*

Зародження туристичних дестинацій Центральної України як елемент становлення української національної культури

До XVIII століття українські землі перебували в тісному геополітичному, економічному, культурному контакті з Європейською цивілізаційною парадигмою, й ті процеси, що були притаманні іншим країнам чи народам континенту знаходили своє відображення та продовження й на наших теренах. На початок XIX століття, після поділів Речі Посполитої та війн з Османською імперією, Центральна та Південна Україна були структурно включені до складу Російської імперії. Проте зв'язок зі загальноєвропейськими процесами, зокрема торговельними, промисловими, культурними, не розірвався й продовжував впливати на розвиток соціокультурного простору цих українських земель.

Так само й туризм, в цілому, і туристичні дестинації, як невід'ємна складова цього феномену, зароджувались та розвивались в Центральній Україні за тією самою хронологією та послідовністю, як в усій Європі. Багато науковців дотримуються наступної періодизації віх становлення туризму:

- 1) до початку XIX ст. — передісторія туризму;
- 2) протягом XIX ст. — елітний туризм; виникнення установ з надання організованих туристичних послуг;
- 3) початок XX ст. — до Другої Світової війни — становлення соціального туризму;
- 4) після Другої світової війни — наш час — масовий туризм (Мальська, Паньків & Ховалко, 2016, с. 7).

Отже, XIX століття стало тим періодом, коли відбувалось зародження і становлення організованого туризму. Для цього було багато передумов: будувались залізничні дороги та розвивалось пароплавство; зростав (хоча й поволі) загальний рівень життя; завдяки книгам та періодиці поширювалась інформація про цікаві місця й визначні культурні пам'ятки; мандрівки стали одним з найпопулярніших видів відпочинку чи проведення вакацій. З виникненням

перших туристичних підприємств, з початку в Англії, а пізніше в інших країнах континенту та Російській імперії, мандрівникам починають пропонувати організовані тури до різних місцевостей та популярних об'єктів. Саме тоді відбувається й зародження туристичних дестинацій, як мети та кінцевого пункту подорожей, що пропонували першим туристам певний набір супутніх послуг та вражень.

Ті глобальні зрушення та зміни, які відбувались протягом XIX століття можна аналізувати й вивчати не лише з точки зору економічної або політичної, як це найбільш поширено, але й з культурологічної. Адже культурологія, мабуть, такою ж мірою, як й економічні науки, здатна опанувати таку масштабну проблематику. Застосування міждисциплінарних і наддисциплінарних форм пізнання, до яких активно залучається й культурологія, дозволяє всебічно вивчати різноманітні питання в контексті зазначених фундаментальних перетворень та змін. Адже в процесі досліджень етапів формування української національної культури з'являється можливість вивчити генезу та прослідкувати еволюцію того чи іншого соціокультурного феномену чи явища, простудіювати його змістовну складову, висвітлити процеси зародження та розвитку в межах певного культурного простору. А також постає можливість екстраполювати глобальні процеси на формування культурного простору на матеріалі розвитку культури України (Шейко, 2021, с. 19–21).

Беручи до уваги те, що взаємодія, вплив глобальних змін на місцеві звичаї та побут є невід'ємними складовими розвитку культур окремих країн, регіонів та народів, вивчення процесів культурогенезу, різнобічні культурологічні дослідження дозволяють синтезувати аспекти різних понять про культуру в спільну систему знань. Крім того, співіснування культур є для нас природньою й історично традиційно прийнятною ситуацією (Богущкий, 2011, с. 9).

Відтак процеси зародження й постання туристичних дестинацій Центральної України можна розглядати й досліджувати як елементи становлення української національної культури. Науковець, особливо якщо має справу з історією, часто оперує з можливими варіаціями розвитку подій, реальністю, що опосередкована слідами діянь та збереженими текстами чи іншими артефактами. Отже, історичні герої, події, пам'ятки, набувають значення не ними самими, а їх сутнісним значенням, образами чи символам, що за ними стоять (Юдкін-Ріпун, 2020, с. 162).

Протягом всього XIX століття, разом з процесами розвитку туризму, зародження туристичних дестинацій, розбудови шляхів та сполучень, в Україні відбувалось також потужне відродження на-

ціональної культури, літератури, науки. Ці процеси проходили не лише одночасно, але й у тісному взаємозв'язку. Видатні науковці М. Берлінський та К. Лохвицький проводили розкопки Золотих Воріт та Десятинної церкви, професори Київського університету створювали музеї та колекції старожитностей, відкривались готелі, театри тощо. Все це, з часом, стало знаними туристичними destinations до яких прямували мандрівники, що відвідували місто. А Канівська круча, в другій половині XIX століття, стала не лише місцем поклоніння пам'яті Великого Кобзаря, але й знаковою destinations, куди організовано приїздили культурні діячі, де відбувались важливі зустрічі, дискусії, заходи.

Таким чином, бачимо, що зародження туризму та туристичних destinations протягом XIX століття в Центральній Україні відбувалось у тісному зв'язку з культурними, мистецьким, національними процесами українського народу. А історико-культурні пам'ятки та туристичні destinations на їх основі, можуть ставати об'єктами культурологічних досліджень, що вивчають не лише історико-культурні, соціокультурні чи інші причини їх появи, але й опановують які сенси та значення постають в цих об'єктах, віддзеркаленням якого світогляду вони є, яку роль чи функцію відіграють для становлення й розвитку української національної культури. Все це може стати широким полем для наступних, нових напрацювань культурологів.

Література:

1. **Богущий Ю. П.** (2011). Передне слово . Культурологічна думка. Київ. № 4: Спец. вип. С. 9–10.
2. **Мальська М., Паньків, Н., Ховалко А.** (2016). Історія розвитку туризму. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 240 с.
3. **Шейко В. М.** (2021). Процеси глобалізації та формування культурного простору: історіографічний аспект. Культурологічна думка. Київ. Том 20 № 2. С. 8–21.
4. **Юдкін-Ріпун І.** (2020). Феноменологія культури як методологія інтерпретації. Київ : Ін-т культурології НАМ України. 352 с.

Наукове видання

**УКРАЇНЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА:
АРХЕТИПИ, МОДЕЛІ, ПРАКТИКА**

Збірник

наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами
наук. круглих столів та Всеукраїнської науково-практичної конференції:
у 2-х частинах

ЧАСТИНА I

Круглий стіл

Доповіді та повідомлення

за темами ФНД Інституту культурології НАМ України
«Регіональні дослідження та компаративні студії української
етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика»
(2022–2025);
«Моделі національної культури: україно-європейські стратегіми»
(2021–2024)

ЧАСТИНА II

Круглий стіл

Доповіді та повідомлення

за темою ФНД Інституту культурології НАМ України
«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства
в контексті європейської інтеграції» (2020–2024)

Художньо-технічне оформлення
та верстка

Наталія Загоскіна

Редагування

Ольга Зінченко

Підписано до друку 05.10.22. Формат 60x90/16.
Гарнітура Century Schoolbook. Ум. друк. арк. 8. Обл.-вид. арк. 8,2.

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50–52, к. 710, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08.